

ZIRHLI TANK QUROLLARI KOMPLEKS HIMOYASIGA ZAIFLIK MODELINI ISHLAB CHIQUISHNING O‘ZIGA XOS JIHLTLARI

Shamudinov Sharafiddin Kamalovich

O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi kafedra
katta o‘qituvchisi-dotsent, h.f.f.d., (PhD), podpolkovnik

Annotatsiya: Ushbu maqola zirhli tank qurollari kompleks himoyasiga zaiflik modelini ishlab chiqishning o‘ziga xos jihatlari mavzusiga bag‘ishlangan bo‘lib, maqolaning mavzusidan kelib chiqib, zirhli tank qurollarining ta’sir ko‘rsatuvchi turli vositalarga chimamliligi, ularning yashovchanligini baholash uchun modellar tizimini yaratish va zirhli himoya shakli matematik modelining ierarxik tuzilmasi ishlab chiqish, shuningdek, o‘q-dorilarning dinamik himoya tizimi va ularning zirh bilan o‘zaro bog‘lanish modeli haqida fikr-mulohazalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: zirh, dinamik himoya, zirhli himoya, yashovchanlik, o‘q-dori, model, himoya modeli, blok-modul.

Аннотация: Данная статья посвящена теме специфических аспектов разработки модели уязвимости к комплексной защите бронетанкового вооружения, исходя из темы статьи устойчивость бронетанкового вооружения к различным средствам воздействия, создание системы моделей для оценки их живучести и иерархической структуры математической модели формы броневой защиты, а также взаимодействие с системой динамической защиты боеприпасов. приведены отзывы о модели сцепления и модели сцепления боеприпасов с броней.

Ключевые слова: броня, динамическая защита, бронезащита, живучесть, боеприпасы, модель, модель защиты, блок-модуль.

Abstract: This article is devoted to the topic of specific aspects of developing a model of vulnerability to complex protection of armored weapons, based on the topic of the article, the stability of armored weapons to various means of influence, the creation of a system of models to assess their survivability and the hierarchical structure of the mathematical model of the form of armor protection, as well as interaction with the dynamic ammunition protection system. reviews of the clutch model and the clutch model of ammunition with armor are given.

Key words: armor, dynamic protection, armor protection, survivability, ammunition, model, protection model, block module.

Tankka qarshi foydalaniladigan o‘q-dorilar (snaryadlar) qudratining oshib borishi konstruktorlarni tankdagi ichki uskunalarning zarbaga chidamliligi va konstruktiv elementlarning mustahkamligiga alohida e’tibor qaratilishiga majbur

qildi, ya’ni tankdagi asbob-uskunalar, tizimlar va uzellarning, shuningdek, ularni zirhli himoyaning ichki qismiga qotiruvchi elementlarning zarbalarga chidamliligiga bo’lgan talablar yanada kuchaydi.

2010–2020- yillarda tankka qarshi qurollarning an’anaviy turlari takomillashib borishi bilan bir qatorda prinsipial jihatdan yangi qurollar yaratila boshlandi, tankka qarshi vositalarning xilma-xil turlari nisbatining qayta taqsimlanishi sodir bo’ldi [1,2].

Zirhli tank qurollariga ta’sir ko’rsatuvchi turli vositalar va omillarni elektron hisoblash mashinasi (matnda EHM deb yuritiladi)da statistik modellashtirish zirhli tank qurollari kompleks himoyasining samaradorligiga to’liq va to’g’ri baho berish imkonini yaratuvchi asosiy uslub hisoblanadi. Yangi himoya tizimlarining paydo bo’lishi hamda mavjudlarining takomillashtirib borilishi, kompleks himoyani ishlab chiqish jarayonida yuzaga keladigan masalalarning xilma-xilligi yagona matematik modelni yaratish imkonini bermaydi. Turli tipdagi himoya tizimlarini baholash modellari mavjud bo’lishi zarur.

Tizim ko’rsatkilari yoki uning xususiyatlarini modellarda eksperiment (tajriba) o’tkazish orqali baholash imkoniyati muhandislik amaliyotida keng qo’llaniladi. A.S.Shumilov va A.V.Krechetov tomonidan ishlab chiqilgan dastlabki yashovchanlikni baholash modellari zirhli tank qurollari shikastlanishi jarayonini ko’rib chiqishda “teshib o’tdi – yakson qildi” gipotezasidan foydalangan, chunki unda mohiyatan faqat zirhli himoyaning chidamliligiga baho berilgan, xolos. G.M.Kozlov ishida taklif etilgan yashovchanlikni baholash borasidagi hisoblash-eksperimental yondashuv (butlangan tanklarni o’qqa tutish) katta hajmdagi, ko’p mablag’ talab etuvchi tabiiy sinovlarni talab etadi, bu esa ushbu uslubni qo’llash sohasini qisqartiradi. Y.V.Sokolov va A.G.Komyajenkoning ishlarida esa yashovchanlikka baho berishda ichki uskunalarining shikastlanish darajasini hisobga olish imkoniyati ko’rsatib o’tilgan, ammo o’q-dorilarning zirh tashqarisida yo’q qilish va tank agregatlarining zaiflik modellari soddalashtirilgan xarakterga ega bo’lgan. Bundan tashqari, zirhli himoyaning monolit zirhli to’siq ko’rinishida berilishi tankka qarshi o’q-dorilar ta’siridagi farqlarni hisobga olish va bu bilan ekranlashtirilgan, tarqatilgan va kombinatsiyalangan zirh keng qo’llanayotgan zamonaviy hamda istiqbolli zirhli tank qurollarining yashovchanligini to’g’ri baholash imkonini bermagan. Shu sababli, K.D.Grebnyov, A.G.Kostromitinov, V.I.Timoxin va V.S.Shushunov tomonidan olib borilgan tadqiqotlar zirhli tank qurollarini shikastlanuvchanligining yanada takomillashtirilgan modelini ishlab chiqish borasidagi navbatdagi qadam bo’ldi. Imitatsion modellarning kattalashuvi va murakkablashuvi modellarni ta’riflanayotgan vaziyatga maksimal yaqinlashtirish imkonini yaratdi.

Turli TQVlarga nisbatan chegaralangan resurs va tanlovchi harakatga ega bo‘lgan zamonaviy himoya tizimlari jangovar harakatlar olib borish jarayonida turlicha samara beradi. Buning natijasida alohida TQVlar bilan o‘qqa tutishda zirhli tank qurollarining zaiflik modeli yordamida hisoblanadigan “zirhli tank qurollarini shikastlashning umumlashtirilgan ehtimoli” ko‘rsatkichi himoya tizimlarining oqilona resursini tanlash uchun yetarli darajada ishonchli bo‘lmaydi. Bu kamchilik TQVning turli xildagi ta’sirlari poligonida zirhli tank qurollarining yashovchanlik modeli yordamida bartaraf etiladi.

Taklif etilgan modellar tizimi kompleks himoyaning ratsional (oqilona) tarkibini tanlash va alohida tarkibiy qismlarga bo‘lgan talablarni asoslash maqsadida uning samaradorligiga yetarli darajada to‘liq va har tomonlama baho berish imkonini yaratadi. Ammo zaruriy hajmdagi axborot mavjud emasligi sababli, ishlab chiqishning dastlabki bosqichlarida (masalan, kompleks himoyaga bo‘lgan talablarni asoslash bosqichida) modellashtirishning imkoni bo‘lmaydi. Kompleks himoyaning muqobil variantlariga dastlabki qiyosiy baho berishni texnik darajani baholashning soddalashtirilgan metodikasi (uslubiyoti) bo‘yicha amalga oshirish mumkin bo‘lib, u maskirovkaning, razvedkaning texnik vositalari va qurolni mo‘ljalga to‘g‘irlash, optik-elektron qarshilik komplekslarining tavsiflari, joylashtirish sxemalari va dinamik himoya elementlarining tavsiflari, geometrik sxema va zirhli himoya darajasi (shu jumladan, zirhlashdagi zaiflanishlar), zirh teshib o‘tilgan va teshib o‘tilmaganda yashovchanlikni oshirish borasidagi choralar, minaga qarshi chidamlilik, ommaviy qirg‘in qurollarining shikastlovchi omillarining kombinatsiyalangan ta’siridan himoyalani darajasiga ta’sirini hisobga olish imkonini beradi.

Ko‘p sonli ko‘rsatkichlar yashovchanlikning barcha jihatlarini baholash uchun yagona model yaratish imkonini bermaydi, chunki bu uning yo‘l qo‘yib bo‘lmaydigan darajada murakkablashadi va amalga oshirib bo‘lmasligiga olib keladi yoki kompleks himoyaning texnik vositalari parametrlariga nota’sirchan bo‘ladi va bu parametrlarning ratsional qiymatlarini tanlash uchun yaroqsiz holga keltiradi. Shu sababli modellarning yaxlit bir tizimi zarur bo‘lib, tankning turli vositalar bilan o‘qqa tutilishida uning zaifligini baholash modeli bunday tizimning yadrosi hisoblanadi.

1-rasm. Zirhli tank qurollari yashovchanligini baholash uchun modellar tizimi

MB– maskirovka vositalari; *OEQ KK* – optik-elektron qarshilik ko'rsatish kompleksi;

DH – dinamik himoya; *ZH* – zirhli himoya; *OQQX* – ommaviy qirg'in qurollarining shikastlovchi omillarga qarshilik ko'rsatish *UUAH*- uchuvchisiz uchish apparatlaridan himoya

Hozirgi vaqtda zirhli tank qurollari yashovchanligini baholash bo'yicha qabul qilingan modellar tizimi tuzilmasi 1-rasmda ko'rsatilgan. Pastki darajada turli tizimlarning ishlash modellari joylashgan bo'lib, ular texnik vositalar parametrlarining himoya samaradorligiga ta'sirini batafsil tahlil qilish imkonini beradi. Yuqoriroq darajada zirhli tank qurollarining turli tankka qarshi vositalar va ommaviy qirg'in quroli ta'siridagi zaiflik (shikastlanuvchanlik) modellari joylashgan [4,5]. Va, nihoyat, eng yuqori darajada tankka qarshi vositalar (matnda TQV deb yuritiladi)ning turli xildagi ta'sirlari poligonida zirhli tank qurollarining yashovchanlik modeli joylashgan.

Muayyan (aniq) bir modelni tanlash tadqiqot vazifalari va himoya tizimlari to'g'risidagi mavjud axborot hajmi bilan uning yordamida hal etiladigan masalalar ko'lami, birinchi navbatda, mazkur mezonning ta'sirchanligi bilan belgilanadi.

Ushbu modelda tank o'zining jangovar xususiyatlarini (o't ochish qudrati va harakatchanligini) ta'minlovchi ekipaj va tarkibiy qismlar (asboblari, agregatlar, tizimlar va h.k.)dan iborat bo'lgan harakatlanish sxemasida namoyon bo'ladi. Har qanday xususiyatning yo'qotilishi tankdagi bir yoki bir qancha tarkibiy qismlarning shikastlanishi oqibati bo'lib, bunda ishlash (harakatlanish) sxemasi zanjiri buziladi. Tankning shikastlanish ehtimoli uning funksional sxemasini tashkil etuvchi elementlarning shikastlanish ehtimoli bilan belgilanadi.

O'z navbatida, elementlarning shikastlanishi ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, ularning muayyan qismi determinirlangan (aniqlangan) xarakterga ega va

elementlarning eng oxirgi fizik-mexanik parametrlari, tankning umumiy komponentlar yechimi (konfiguratsiyasi va zirhli himoya tarkibi, tashqi va ichki uskunalar elementlarining joylashuvi, elementlarning funksional bog‘liqligi) bilan belgilanadi. Boshqa omillar ehtimoliy xarakterga ega va zarba berish vositalari harakatini tavsiflovchi parametrlarning taqsimlanish qonunlari (uzoqlik, o‘qqa tutishning kurs va vertikal burchaklari, tankning hudud reliefi va mahalliy predmetlar bilan ekranlashtirilishi, snaryadlarning mo‘ljalga olish nuqtasiga nisbatan tarqalishi, zirhtesharlik qobiliyati va h.k.) bilan belgilanadi [3]. Modelni ishlab chiqishda asosiy e’tibor shikastlovchi vositalarning zirhtesharlik va zirhdan tashqari harakati bo‘yicha eksperimental (tajribaviy) ma’lumotlarni imkon qadar jalb etish orqali imitatsion modellardan foydalanishga qaratilgan.

Keltirilgan ifodada integralosti funksiyani yaqqol ko‘rinishda yozishning imkoni bo‘lmadi. Ayrim hollarda ba’zi o‘zgaruvchanlar bo‘yicha uni tahliliy yo‘l bilan integratsiyalashga erishiladi, ammo faqatgina shikast yetkazish jarayoni modelga yetarli darajada jiddiy soddalashtirishlar kiritish sharti bilan amalga oshiriladi. Shu sababli zirhlitank qurollari zaifligining umumlashtirilgan ko‘rsatkichlarini hisoblash uchun Monte-Karlo uslubidan foydalaniladi. Biroq zirhlitank qurollari zaifligini tadqiq qilish jarayonida bir qator vazifalar yuzaga kelib, ularda turli ehtimoliy tavsiflarning omillar o‘zgarishining keng diapazonidagi holatini o‘rganish talab etiladi. Bunday holatda butun diapazon yetarli miqdordagi poddiapazonlarga bo‘linib, ular doirasida o‘zgarishning izlangan tavsifini hisoblash mumkin. Model o‘qqa tutish sharoitlarining keng diapazonidagi statistik sinovlar uslubi bilan qayd etilgan shartlarning cheklangan hajmida zirhning zirhlitank qurollari proeksiyasi bo‘yicha teshib o‘tishi ehtimollari taqsimotini olish maqsadida ularni parallel trayektoriyalar bog‘lami bilan o‘qqa tutish vositasida ham zirhlitank qurollari zaifligini baholash imkonini beradi.

Model blok-modul prinsipi bo‘yicha qurilgan va quyidagi bir-biri bilan o‘zaro bog‘langan dasturiy modellar to‘plamini ifodalaydi:

- o‘qqa tutishning zirhlitank qurollari va uni shikastlovchi qurolning o‘zaro holatini (uzoqlik (masofa), o‘qqa tutishning kurs va vertikal burchaklari va h.k.) belgilovchi shartlarni shakllantirish;

- o‘q-dori (snaryad)ning tarqalish tavsiflariga mos ravishda zirhlitank qurollari yaqinidagi harakatlanish trayektoriyasini shakllantirish;

- o‘q-dorining zirh bilan uchrashish parametrlarini aniqlash (tegish nuqtasi, snaryad yo‘nalishidagi to‘siq tuzilmasi va h.k.);

- o‘q-dorilarning dinamik himoya tizimi bilan o‘zaro bog‘lanishi;

- o‘q-dorining zirh bilan o‘zaro bog‘lanishi zirhni teshib o‘tish – teshib o‘tmaslik fakti va teshish bo‘yicha zaxirasi aniqlanadi;

- o‘q-dorining zirh ortidagi shikastlovchi harakati tavsiflarini shakllantirish (zirhorti oskolka oqimi va kumulyativ oqimning qoldiq ta’siri);
- zirhlitank qurollari uskunalari elementlarining zaifligi;
- zirhlitank qurollarining jangovar qobiliyati tahlili, unga zirhlitank qurollarning va uning alohida tizimlarining shikastlanish ko‘rsatkichlari hisobi kiradi;
- modellashtirish natijalariga ishlov berish.

Zirhli himoya tuzilmasi (ta’rifi) 2-rasmda namoyish etilgan. Yassi, silindrsimon va ixtiyoriy shakldagi uchastkalar to‘plamini ifodalovchi elementar yuzalik (tekislik) ushbu ta’rifning asosi hisoblanadi. Uchastkalarni ta’riflash uchun koordinatalarning lokal sferik yoki slindrik tizimidagi bikubik splaynlardan foydalaniladi.

2-rasm. Zirhli himoya shakli matematik modelining ierarxik tuzilmasi

Elementar yuzalik elementar uchastkalar majmui sifatida quyidagi shartlarga javob berishi lozim:

- o‘zining istalgan yassi elementar uchastkasiga nisbatan bir tomonda bo‘lishi, egri chizikli uchastkalardan har birining koordinatalar lokal tizimi markazi esa uning ichida bo‘lishi kerak;

- koordinatalar lokal tizimidagi egri chizikli elementar uchastka nuqtasining radius-vektori boshqa elementar uchastkalarni kesib o‘tmasligi lozim, ya’ni yuzalik konturi elementar uchastkalarining “ichkari” tomini bo‘ylab o‘tishi kerak.

Mazkur tushunchalarning kiritilishi zirhli himoya elementlarini ta’riflashda yassi va egri chizikli yuzalikalarni birlashtirish imkonini beradi, chunki murakkab yuzalikalarning kesishish liniyalarini belgilash zarurati bo‘lmaydi. Zirhli himoya yuzalikalari o‘zining murakkabligi sababli elementar emas, shu sababli ularning har biri (tashqi, ichki) o‘zaro bir-biri bilan zirhli himoyaning yuzaligi elementar yuzalikalarning eng tashqaridagisi bo‘ylab o‘tadigan tarzda bog‘langan elementar yuzaliklar to‘plami ko‘rinishida berilgan [6].

YS seriyasidagi hisoblash mashinalari uchun mo‘ljallangan modelning dasturiy amalga oshirilishi sanoat foydalanishida va algoritmlari hamda dasturlarining soha osti fondiga berilgan.

O‘qqa tutish parametrlarini shakllantirish. Bu holatda dastlabki axborot tanklarni qo‘llashning taktik shartlari va tashqi muhit parametrlari orqali aniqlanadi. Zirhlitank qurollarini o‘qqa tutish masofalari, kurs va vertikal burchaklarning taqsimlanishi, zirhlitank qurollarining hudud relyefi bilan ekranlashtirilishi, zirhlitank qurollarining podveskadagi tebranishlari, og‘ish burchaklari va harakatlanish vaqtidagi different qonunlariga muvofiq zirhlitank qurollari va uni o‘qqa tutuvchi vositaning o‘zaro holatini aniqlovchi shartlarning tasodifiy tanlovi shakllanadi.

O‘q-dori (snaryad)ning tank yaqinidagi harakatlanish trayektoriyasini shakllantirish modeli. Bu holatda snaryadning zirhlitank qurollari yaqinidan uchib o‘tish trayektoriyasini approksimatsiyalovchi to‘g‘ri liniya tenglamasi shakllanadi. Bunda trayektoriyalarning yoyilish markazi zirhlitank qurollari proyeksiyasining ko‘rinuvchi qismi o‘rtasida bo‘ladi. O‘rta-kvadratik og‘ishlarni hisobga olgan holda trayektoriyaning tasodifiy realizatsiyasi shakllanadi va uning tenglamasi zirhlitank qurollari koordinatalari tizimiga o‘tkaziladi.

O‘q-dori (snaryad)ning tegish nuqtasi va uning harakatlanish yo‘nalishidagi to‘siq tuzilmasini aniqlash modeli. Zirhlitank qurollarning zirhli himoyasi ta’rifi korpus va bashnyaning tashqi hamda ichki obvodlari (atroflamalari) shakli, kombinatsiyalangan, ekranlashtirilgan va yoyma zirhni tashkil etuvchi elementlar, tashqi uskunalari elementlari, shuningdek, zirhli himoya kompozitsiyalarida foydalanilgan zirhli materiallarga (ularning asosiy fizik-mexanik xususiyatlariga) taalluqli.

Model chiqishidan quyidagi ma’lumot yechib olinadi:

- bo‘lim chegaralari soni va zirhli himoya materiallari qatlamlarining qalinligi;

•snaryadning materiallar bo‘limi chegaralari bilan uchrashish burchaklari.

O‘q-dorilarning dinamik himoya tizimi bilan o‘zaro bog‘lanish modeli. Dinamik himoyaning hisob (raschot) modeli tarkibiga har bir elementning (yassi to‘g‘ri burchakning) geometrik joylashuvi va uning bashnya burilayotganda aylanishi to‘g‘risidagi axborot kiradi. Barcha elementlar oqimni o‘chirish qobiliyatiga mos ravishda guruhlariga bo‘linadi. Modelda dinamik himoyaning ishlab ketgan elementlari soni va o‘q-dorining dinamik himoya bilan o‘zaro bog‘lanishidan keyingi zirhtesharlik qobiliyatining yakuniy pasayishi aniqlanadi.

O‘q-dorilarning zirh bilan o‘zaro bog‘lanish modeli. Ma’lumki, kalibrostri snaryadlarning zirhtesharlik qobiliyati ularning zarbdor tezligi, snaryadning zirh bilan uchrashish burchagi, zirh konstruksiyasi (monolit, yoyilgan, kombinatsiyalangan) va to‘siq materialining fizik-mexanik tavsiflariga bog‘liq bo‘ladi.

Tashqi uskunaning tarkibiy qismlari ham elementar yuzaliklar bilan ko‘rsatilishi mumkin.

Zirhli himoyaning taklif etilgan modeli uning zamonaviy va istiqbolli zirhlitank qurollari uchun kombinatsiyalangan to‘siqlar va murakkab egri chiziqli shakldagi zirhli elementlarning keng qo‘llanishi bilan tavsiflanuvchi konstruksiyasini to‘g‘ri ta’riflash imkonini beradi.

Snaryadning zirh bilan uchrashuvini modellashtirishda snaryadning zirhlitank qurollariga tegishi fakti, shuningdek, snaryad harakatining uning zirhdan tashqariga chiqish nuqtasigacha bo‘lgan yo‘nalishidagi to‘siq tavsiflari bilan belgilanadi. Snaryadning texnika yaqinidan uchib o‘tish trayektoriyasi tenglamasi va texnikani zirhli himoyasining ta’rifi mazkur model uchun kirish ma’lumoti hisoblanadi.

Shunday qilib, muntazam ravishda murakkablashib borayotgan jangovar vaziyat sharoitlarida tankni yashovchanligini faqat muammo yechimiga kompleks yondashuvni amalga oshirish orqali ta’minlash mumkin.

Tank tizimlarini ilm-fan va texnikaning eng yangi yutuqlari asosida komplekslashtirish, ilg‘or texnologiyalarni tatbiq etish, mahalliy sanoat imkoniyatlaridan maksimal foydalanish tank himoyasini rivojlantirishning asosiy tendensiyalari hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Базанов П., Вербов И. Датчики положения для современных систем автоматизации в примерах и иллюстрациях. // Ж. Компоненты и технологии, 2006, №7. – С 55-58.

2. Томашев В.Н. О совершенствовании методов оценки боевых возможностей войск. // Ж. Наука и военная безопасность, 2006. - № 2. - С 18-22.

3. Буравлев А.И., Брезгин В.С. Основы методологического подхода к оценке боевых потенциалов образцов ВВТ и воинских формирований. // Ж. Вооружения и экономика, 2009. - № 3(7). С 4-12.

4. Joo-Young Kim, Jin-Young Kim, Kyung-Tae Lee Technical Paper Int’l J. of Aeronautical & Space Sci. 12(4), (2011) DOI:10.5139/IJASS.2011.12.4.396 «Evaluation of the Combat Aircraft Susceptibility Against Surface-Based Threat Using the Weighted Score Algorithm» Department of Aerospace Engineering, Sejong University, Seoul 143-747 Korea, pp. 396–402.

5. Халмухамедов, А.С. Современное состояние и перспективы развития информационно-управляющих систем объектов БТВТ / А.С. Халмухамедов, К.А. - Монография. – Т.: Академия ВС РУ, 2013. – С.310.

6. Государственный комитет Республики Узбекистан по оборонной промышленности.. “Сравнительных характеристик образцов вооружения, военной техники и военно-технического имущества ведущих стран мира”. АЛББОМ. – М.: 2022. – С. 170.